

RELISE

EDITORIAL

TEMAS DE PESQUISA EM EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS BRASILEIROS¹

RESEARCH THEMES IN ENTREPRENEURSHIP IN BRAZIL: AN ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN BRAZILIAN JOURNALS

Fernando Antonio Prado Gimenez²

Em meu esforço sistemático de acompanhar as publicações sobre empreendedorismo em periódicos brasileiros, localizei 1.366 textos publicados entre 1962 e 2016 (GIMENEZ, 2017). Mais recentemente, localizei outros 1.316 artigos publicados entre 2017 e 2022.

A partir da leitura do título e resumo desta volumosa produção, estabeleci, para os artigos publicados até 2016, 36 categorias de temas de pesquisa que estão descritos em Gimenez (2017). Neste editorial retomo os dados do primeiro período e os comparo com os referentes ao segundo período. Para alguns dos temas, fiz também ajustes na nomenclatura para indicar de forma mais precisa a que se referem.

Inicialmente na tabela 1, em ordem decrescente de número de artigos, estão apresentados os dados do período 1962-2016. No primeiro período, sete temas foram o alvo de mais de 5% dos artigos cada um: *Atributos e tipologias de empreendedores; Educação para o empreendedorismo; Competências, aprendizagem e práticas empreendedoras; Empreendedorismo social e*

¹ DOI: 10.5281/zenodo.8136772

² Universidade Federal do Paraná. relise2016@gmail.com

RELISE

2

negócios sociais; Incubadoras e parques tecnológicos; Empreendedorismo feminino; e Empreendedorismo e desempenho organizacional.

Tabela 1 – Temas de pesquisa dos artigos sobre empreendedorismo (1962-2016)

Tema	Artigos	%
Atributos e tipologias de empreendedores	154	11,27
Educação para o empreendedorismo	126	9,22
Competências, aprendizagem e práticas empreendedoras	110	8,05
Empreendedorismo social e negócios sociais	102	7,47
Incubadoras e parques tecnológicos	94	6,88
Empreendedorismo feminino	89	6,52
Empreendedorismo e desempenho organizacional	73	5,34
Processo empreendedor	65	4,76
Empreendedorismo e estratégia	60	4,39
Empreendedorismo e gestão	59	4,32
Conceitos, modelos e teorias sobre empreendedorismo	55	4,03
Intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo	51	3,73
Empreendedorismo, ciência, inovação e tecnologia	48	3,51
Estudos revisionais e bibliometrias	47	3,44
Empreendedorismo sustentável	42	3,07
Fomento ao empreendedorismo	42	3,07
Empreendedorismo e desenvolvimento	39	2,86
Orientação empreendedora	37	2,71
Empreendedorismo nas profissões liberais	32	2,34
Empreendedorismo internacional	31	2,27
Abordagens críticas no empreendedorismo	29	2,12
Condicionantes ambientais do empreendedorismo	26	1,90
Financiamento do empreendedorismo	23	1,68
Empreendedorismo cultural	22	1,61
Empreendedorismo juvenil	20	1,39
Empreendedorismo rural	19	1,39
Estado empreendedor e empreendedorismo na administração pública	19	1,39
Abordagens, métodos e instrumentos de pesquisa em empreendedorismo	16	1,17

Continua...

RELISE

3

Tabela 1 – Temas de pesquisa dos artigos sobre empreendedorismo (1962-2016) - Continuação

Tema	Artigos	%
Universidade empreendedora	16	1,17
Empreendedorismo e franquia	10	0,73
Empreendedorismo e marketing	10	0,73
Empreendedorismo e empresa familiar	9	0,66
Empreendedorismo étnico	9	0,66
Empreendedorismo institucional	7	0,51
Empreendedorismo religioso	4	0,29
Representações do empreendedorismo na mídia	4	0,29

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

A tabela 2 traz os dados das publicações ocorridas entre 2017 e 2022. Neste período, um conjunto maior de temas atingiu a marca superior a 5% dos artigos localizados: *Atributos e tipologias de empreendedores*; *Estudos revisionais e bibliometrias*; *Educação para o empreendedorismo*; *Empreendedorismo feminino*; *Empreendedorismo, ciência, inovação e tecnologia*; *Processo empreendedor, Competências, aprendizagem e práticas empreendedoras*; *Empreendedorismo social e negócios sociais*; *Empreendedorismo e gestão*; e *Empreendedorismo e desempenho organizacional*.

Este dado, por si só, já revela uma maior diversidade de temas de pesquisa que surgem da análise dos artigos sobre empreendedorismo publicados em periódicos brasileiros. Ademais, para os artigos publicados no período mais recente, percebi que alguns artigos não se enquadravam nas categorias anteriores. Assim, foram adicionados mais cinco temas de pesquisas à classificação: *Ecossistemas empreendedores e de inovação*; *Empreendedorismo informal, de minorias ou em condições desvantajosas*; *Empreendedorismo e turismo*; *Aspectos afetivos, emocionais e de bem-estar e saúde no empreendedorismo*; e *Empreendedorismo acadêmico*.

RELISE

4

Tabela 2 – Temas de pesquisa dos artigos sobre empreendedorismo (2017-2022)

Temas	Artigos	%
Atributos e tipologias de empreendedores	136	10,33
Estudos revisionais e bibliometrias	126	9,57
Educação para o empreendedorismo	102	7,75
Empreendedorismo feminino	96	7,29
Empreendedorismo, ciência, inovação e tecnologia	92	6,99
Processo empreendedor	90	6,84
Competências, aprendizagem e práticas empreendedoras	86	6,53
Empreendedorismo social e negócios sociais	83	6,31
Empreendedorismo e gestão	82	6,23
Empreendedorismo e desempenho organizacional	75	5,70
Incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos	64	4,86
Orientação empreendedora	62	4,71
Financiamento do empreendedorismo	54	4,10
Conceitos, modelos e teorias sobre empreendedorismo	47	3,57
Fomento ao empreendedorismo e políticas públicas	47	3,57
Empreendedorismo étnico e imigrante	46	3,50
Empreendedorismo sustentável	45	3,42
Ecosistemas empreendedores e de inovação	43	3,27
Abordagens críticas no empreendedorismo	42	3,19
Condicionantes ambientais do empreendedorismo	37	2,81
Empreendedorismo cultural e economia criativa	37	2,81
Empreendedorismo rural e agronegócios	36	2,74
Empreendedorismo em campos profissionais específicos	34	2,58
Empreendedorismo informal, de minorias ou em condições desvantajosas	34	2,58
Estado empreendedor e empreendedorismo na administração pública	33	2,51
Empreendedorismo e estratégia	31	2,36
Empreendedorismo e marketing	30	2,28
Empreendedorismo e turismo	30	2,28
Empreendedorismo e desenvolvimento	27	2,05
Universidade empreendedora	27	2,05
Intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo	26	1,98
Empreendedorismo internacional	24	1,82

Continua...

RELISE

5

Tabela 2 – Temas de pesquisa dos artigos sobre empreendedorismo (2017-2022) – Continuação

Temas	Artigos	%
Abordagens, métodos e instrumentos de pesquisa em empreendedorismo	23	1,75
Aspectos afetivos, emocionais e de bem-estar e saúde no empreendedorismo	22	1,67
Empreendedorismo juvenil	20	1,52
Empreendedorismo acadêmico	19	1,44
Empreendedorismo institucional	11	0,84
Empreendedorismo e empresa familiar	9	0,68
Representações do empreendedorismo na mídia	9	0,68
Empreendedorismo religioso	6	0,46
Empreendedorismo e franquia	4	0,30

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Atributos e tipologias de empreendedores foi o tema mais frequente em ambos os períodos. No total, 290 artigos foram localizados que abordavam aspectos ou características pessoais de empreendedores, algumas vezes classificados em tipologias. Em termos percentuais, 10,91% dos artigos encontrados foram associados a este tema.

Educação para o empreendedorismo também esteve entre os temas mais frequentes nos dois períodos, correspondendo a 228 artigos ou 8,50%. Outro tema presente entre os mais frequentes nos dois períodos foi o de *Competências, aprendizagem e práticas empreendedoras*, abordado em 196 artigos (7,31%).

Empreendedorismo feminino e *Empreendedorismo social e negócios sociais* tiveram o mesmo total de artigos publicados nos dois períodos, mas com posicionamentos distintos em cada um dos períodos. Entre 1962 e 2016, *Empreendedorismo social e negócios sociais* foi o quarto tema mais frequente, caindo para a oitava posição entre 2017 e 2022. Por outro lado, *Empreendedorismo feminino* foi o sexto tema mais frequente no primeiro

RELISE

6

período e ficou na quarta posição no período mais recente. Ambos os temas tiveram 185 artigos, ou 6,90% do total.

Estudos revisionais ou bibliométricos foi um tema que teve o comportamento mais surpreendente quando se compara os dois períodos. Entre 1962 e 2016, com apenas 47 artigos, ficou na 14ª. posição. E, entre 2017 e 2022, atingiu a marca de 126 artigos, ficando abaixo apenas de Atributos e tipologias de empreendedores. No conjunto dos dois períodos, foram 173 estudos revisionais e bibliométricos, correspondentes a 6,45% de todos os artigos analisados. Esta forte presença de estudos revisionais e bibliometrias nos periódicos brasileiros, em minha opinião, se deve a um grande volume de artigos escritos a partir da revisão de literatura feita por mestrandos ou doutorandos nos programas de pós-graduação brasileiros.

Movimento semelhante foi observado em relação ao tema *Empreendedorismo, Ciência, Tecnologia e Inovação*. No primeiro período, este tema estava na 13ª. posição com 48 artigos. E, no segundo período, com 92 artigos, atingiu a 5ª. posição entre os temas mais frequentes. No conjunto, foram 140 artigos, ou 5,22% do total analisado. Julgo que esta maior presença desse tema no período recente se vincula à atratividade do empreendedorismo de base tecnológica, incorporado, principalmente, no fenômeno crescente das startups, para pesquisadores do campo.

Em sentido oposto, foi a movimentação dos artigos publicados no tema *Incubadoras, Aceleradoras e Parques Tecnológicos*. No primeiro período, este tema foi o quinto mais frequente, passando para a 11ª. posição entre 2016 e 2022, com um total de 158 artigos em ambos os períodos (5,89%).

Quanto aos novos temas identificados, *Ecossistemas empreendedores e de inovação* foi o mais numeroso com 43 artigos. Este é um tema recente nos estudos sobre empreendedorismo, tendo ganhado maior atração a partir dos

RELISE

anos 2015 (GIMENEZ, INÁCIO JÚNIOR; STEFENON, 2022). Revisitando os artigos do primeiro período classificados sob o tema *Condicionantes Ambientais do Empreendedorismo*, localizei cinco textos que se referem a ecossistemas empreendedores ou de inovação (CARVALHO, VIANA; MANTOVANII, 2016; INÁCIO JÚNIOR *et al.*, 2016; MINEIRO *et al.*, 2016a; MINEIRO *et al.*, 2016b; SOUZA *et al.*, 2015).

O tema de *Empreendedorismo e turismo*, no primeiro período não foi destacado. No entanto, revisando também os artigos que incluíam aspectos do turismo no período 1962 a 2016, localizei 37 textos, resultado um pouco maior do que o localizado no período mais recente. Ou seja, *Empreendedorismo e turismo* é um tema com média atratividade para os pesquisadores que publicam em periódicos brasileiros.

Três temas que não foram percebidos na produção mais antiga surgiram com atenção variada dos pesquisadores. Empreendedorismo informal, de minorias ou em condições desvantajosas foram assuntos tratados em 34 artigos; Empreendedorismo acadêmico em 19, e Aspectos afetivos, emocionais e de bem-estar e saúde no empreendedorismo em 22. No período anterior, após minha revisão, os três temas tiveram, respectivamente, 5, 13 e 1 artigo publicados.

Por fim, os textos publicados em sua maioria focavam em apenas um dos temas categorizados. Todavia, houve uma parte deles que tratava de dois ou mais temas. Até 2016, localizei 172 artigos em que dois temas ou mais eram combinados, ou seja, 12,60% dos artigos analisados. No período mais recente, contudo, houve um número muito maior de artigos com mais de um tema. Foram 629, ou 47,80% dos artigos encontrados. Esta mudança indica que os estudos em empreendedorismo publicados em periódicos no Brasil se tornaram, recentemente, mais abrangentes e com maior complexidade de

RELISE

8

análise. No próximo editorial tratarei das combinações de temas mais frequentes nesta literatura.

REFERÊNCIAS

GIMENEZ, F. A. P. **Empreendedorismo**: bibliografia de artigos publicados em periódicos brasileiros. Curitiba: do autor, 2017.

GIMENEZ, F. A. P.; INÁCIO JÚNIOR, E.; STEFENON, R. **Ecosistemas empreendedores**: o que são e para que servem? Curitiba: PUCPRESS, 2022.

CARVALHO, L. M. C.; VIANA, A. B. N.; MANTOVANI, D. M. N. O papel da FAPESP no ecossistema empreendedor do estado de São Paulo. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 84-101, 2016.

INÁCIO JÚNIOR, E. et al Analysis of the Brazilian Entrepreneurial Ecosystem. **Desenvolvimento em Questão**, a. 14, n. 37, p. 5-36, 2016.

MINEIRO, A. C. et al Investigação do potencial de um polo de inovação para a criação de uma rede de investidores anjos a partir de seu ecossistema empreendedor. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 71-83, 2016a.

MINEIRO, A. C. et al Estratégias para fortalecimento da rede de inovação local - um estudo de caso do sistema de inovação e empreendedorismo de Itajubá. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 7, n. 1, p. 43-57, 2016b.

SOUZA, L. L. F. de et al Entrepreneurship and creation of new business: key factors of Brazilian entrepreneurial ecosystem. **Revista de Negócios**, v. 20, n. 4, p. 30-43, 2015.